

English version below

Retablo de Santa Ana de Sinovas

[Maestro de Sinovas](#) [atribuido a]

Nº inventario: 120 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Retablo](#)

Datación: 1503

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico Internacional e Hispanoflamenco

Dimensiones: 339 x 253 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Ciclo de San Joaquín y Santa Ana](#)

Procedencia: [Iglesia de San Nicolás de Bari, Aranda de Duero](#) (Sinovas, Aranda de Duero, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Español "Enrique Larreta"](#) (Buenos Aires, Argentina)

Historia del objeto

Este retablo fue concebido para la *iglesia de San Nicolás de Bari*, en Aranda de Duero (Burgos). El párroco de la iglesia en 1913 anotó en el libro de fábrica de la parroquia lo siguiente:

“En el día 19 de marzo de 1913 se vendió un retablo viejo con el fin de reparar, arreglar y poner decente la iglesia, en la cantidad de 10.000 pesetas, a presencia y con instigación del vecindario, cuya cantidad se empleó en 11.000 pesetas nominales de la Deuda Perpetua Interior, quedando 500 en efectivo para las obras más urgentes. Sinovas, 31 de marzo de mil ut supra” (López Vilaboa, 2012).

El párroco vendió la obra sin tener la autorización correspondiente, lo que hizo que el caso llegase a manos del Juzgado de Burgos. Se le acusó de un delito de estafa, puesto que el dinero que había recibido por su venta fue mucho menor del valor por el que se había tasado. Sin embargo, siendo este el único delito, el fiscal retiró la acusación y el párroco terminó siendo absuelto (López Vilaboa, 2012). Durante el proceso detalla que se lo vendió a [Joaquín Cabrejo y Moreno](#) por doce mil pesetas, de las cuales dos mil se repartieron entre los vecinos del pueblo.

El retablo pasó por las manos de dos anticuarios de Valladolid y de Madrid, quienes lo enviaron con destino a Francia para ser vendido por [Emilio Pares](#). Posteriormente la pieza estuvo en París

en el anticuario [Demotte](#), donde un diplomático y escritor argentino, [Enrique Larreta](#), la adquirió en 1916 (López Vilaboa, 2012). Colocó el retablo en el oratorio de su residencia en Buenos Aires y, tras su fallecimiento, sus hijos lo donaron al Museo de Arte Español en 1961, donde se encuentra en la actualidad (Santonja, 2004).

Descripción

Originalmente contaba con dos puertas a modo de tríptico, pero han desaparecido. Según López Vilaboa (2012) el retablo surge “como consecuencia de las disputas teológicas de aquellos años sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María”. Está dedicado al ciclo de San Joaquín y Santa Ana. Algunas de las escenas que aparecen representadas son las siguientes: Santa Catalina de Alejandría, la misa del Papa San Gregorio, el martirio de San Sebastián, el Juicio a San Cipriano de Cartago, la Resurrección de Jesucristo y Santa Ana con la Virgen (López Vilaboa, 2012). Respecto al estilo, sigue el esquema clásico del gótico, aunque combina elementos del gótico internacional con el arte hispanoflamenco.

Ubicaciones

- ca. 1961

MUSEO

[Museo de Arte Español "Enrique Larreta", Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1916 - 1961

COLECCIÓN PRIVADA

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1915 - ca. 1916

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Georges Joseph Demotte, París \(Francia\)](#)

- ca. 1913 - ca. 1915

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Emile Pares, París \(Francia\)](#)

- ca. 1913

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Joaquín Cabrejo y Moreno, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1503 - 1913

IGLESIA

[Iglesia de San Nicolás de Bari, Aranda de Duero, Sinovas, Aranda de Duero \(España\)](#)

Bibliografía

- [LÓPEZ VILABOIA, Máximo \(2012\): "Iconografía Inmaculista en el Retablo de Santa Ana de Sinovas", nº 27, Biblioteca: estudio e investigación, pp. 109-129.](#)
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, pp. 94-95.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Altarpiece of Santa Ana de Sinovas

[Maestro de Sinovas](#) [attributed to]

Inventory number: 120 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Altarpiece](#)

Date: 1503

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: International and Hispano-Flemish Gothic

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Ciclo de San Joaquín y Santa Ana](#)

Provenance: [San Nicolás de Bari Church, Aranda de Duero](#) (Sinovas, Aranda de Duero, Spain)

Current location: [Museum of Spanish Art "Enrique Larreta"](#) (Buenos Aires, Argentina)

Object History

This altarpiece was originally conceived for the *Church of San Nicolás de Bari*, in Aranda de Duero (Burgos). In 1913, the church's parish priest recorded the following in the parish register:

"On the 19th of March, 1913, an old altarpiece was sold with the aim of repairing, refurbishing, and properly restoring the church, for the sum of 10,000 pesetas, in the presence and with the encouragement of the townsfolk. This amount was invested in nominal 11,000 pesetas of the Internal Perpetual Debt, with 500 pesetas remaining in cash for the most urgent works. Sinovas, 31st of March, as previously noted" (López Vilaboa, 2012).

The parish priest sold the work without the required authorisation, resulting in the case being brought before the Burgos Court. He was accused of fraud, as the money received from the sale was significantly lower than its appraised value. However, as this was the only charge, the prosecutor withdrew the accusation, and the priest was ultimately acquitted (López Vilaboa, 2012). During the proceedings, it was revealed that he had sold the altarpiece to Joaquín Cabrejo y Moreno for 12,000 pesetas, of which 2,000 were distributed among the village residents.

The altarpiece subsequently passed through the hands of two antique dealers in Valladolid and Madrid, who arranged for it to be sent to France to be sold by Emilio Pares. The piece later surfaced in Paris at the Demotte antique gallery, where it was acquired in 1916 by an Argentine diplomat and writer, Enrique Larreta (López Vilaboa, 2012). Larreta installed the altarpiece in the oratory of his residence in Buenos Aires, and, after his death, his children donated it to the Museum of Spanish Art in 1961, where it remains to this day (Santonja, 2004).

Description

Originally, it featured two doors in the form of a triptych, but these have since disappeared. According to López Vilaboa (2012), the altarpiece arose "as a result of the theological disputes of those years concerning the Immaculate Conception of the Virgin Mary". It is dedicated to the cycle of Saint Joachim and Saint Anne. Some of the scenes depicted include Saint Catherine of Alexandria, the Mass of Pope Saint Gregory, the Martyrdom of Saint Sebastian, the Trial of Saint Cyprian of Carthage, the Resurrection of Christ, and Saint Anne with the Virgin (López Vilaboa, 2012). Stylistically, it adheres to the classic Gothic structure, though it combines elements of International Gothic with Hispano-Flemish art.

Locations

- ca. 1961

MUSEUM

[Museum of Spanish Art "Enrique Larreta", Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1916 - 1961

PRIVATE COLLECTION

[Enrique Larreta, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1915 - ca. 1916

DEALER/ANTIQUARIAN

[Georges Joseph Demotte, Paris \(France\)](#)

- ca. 1913 - ca. 1915

DEALER/ANTIQUARIAN

[Emilio Pares, Paris \(France\)](#)

- ca. 1913

DEALER/ANTIQUARIAN

[Joaquín Cabrejo y Moreno, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1503 - 1913

CHURCH

[San Nicolás de Bari Church, Aranda de Duero, Sinovas, Aranda de Duero \(Spain\)](#)

Bibliography

- [LÓPEZ VILABOA, Máximo \(2012\): "Iconografía Inmaculista en el Retablo de Santa Ana de Sinovas", nº 27, Biblioteca: estudio e investigación, pp. 109-129.](#)
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, pp. 94-95.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

